

MARKAZIY OSIYO INTEGRATSION BIRLASHMASINI TUZISH ZARURIYATI VA IMKONIYATLARI

Atoyev Navro‘zbek Rinatovich
Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston
Milliy Universiteti talabasi
+998 91 075 14 63
standoffcnx@gmail.com

Annotatsiya: Markaziy Osiyoda mintaqaviy integratsiya istiqbollarini o‘rganish globallashuvning chuqurlashuvi, geosiyosiy muvozanatlarning o‘zgarishi hamda xalqaro iqtisodiy munosabatlarning transformatsiyasi sharoitida tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqola Markaziy Osiyoda integratsiyaning dolzarbligini tahlil qilishga qaratilgan va tahlil jarayonida integatsiyaning tuzishning muhim shart sharoitlari asosida Markaziy Osiyoning imkoniyatlari, mamlakatlarning iqtisodiy holati o‘rganildi. Bu jarayonda YaIM ning o‘zgarish dinamikasi va jon boshiga to‘g‘ri keluvchi YaIM asosida mamlakatlarning iqtisodiy faoliyati tahlil qilindi. Shuningdek, tadqiqot davomida integratsion jarayonlarni tashkil etish va rivojlantirish uchun nazariy va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so‘zlar: Integratsiya, YaIM, mintaqaviy integratsiya, globallashuv, iqtisodiy munosabatlar, jon boshiga to‘g‘ri keladigan YaIM, iqtisodiy dinamika, integratsion birlashma.

Аннотация: Изучение перспектив региональной интеграции в Центральной Азии приобретает всё более актуальное значение в условиях углубления глобализации, изменения геополитических балансов и трансформации международных экономических отношений. Данная статья направлена на анализ актуальности интеграции в Центральной Азии, в рамках которого на основе ключевых условий формирования интеграции исследованы возможности региона и экономическое состояние стран. В процессе анализа особое внимание уделено динамике изменения ВВП и показателю ВВП на душу населения как основным индикаторам экономической активности. Кроме того, в ходе исследования разработаны теоретические и практические рекомендации по формированию и развитию интеграционных процессов.

Ключевые слова: интеграция, ВВП, региональная интеграция, глобализация, экономические отношения, ВВП на душу населения, экономическая динамика, интеграционное объединение.

Abstract: The study of the prospects for regional integration in Central Asia is becoming increasingly relevant in the context of deepening globalization, shifting geopolitical balances, and the transformation of international economic relations. This article is aimed at analyzing the relevance of integration in Central Asia, examining the region's potential and the economic conditions of its countries based on key prerequisites for integration. In the course of the analysis, particular attention is paid to GDP dynamics and GDP per capita as key indicators of economic activity. Furthermore, the study develops theoretical and practical recommendations for the formation and development of integration processes.

Keywords: integration, GDP, regional integration, globalization, economic relations, GDP per capita, economic dynamics, integration association.

Kirish: Markaziy Osiyo (Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston va Turkmaniston) o'zining geografik joylashuvi, tabiiy resurslari va Yevrosiyo mintaqasidagi bog'lovchi rolini kuchayib borayotgani tufayli jahon iqtisodiyotida strategik jihatdan muhim o'rin egallaydi. Globallashuv sharoitida ushbu mintaqa tobora ko'proq Yevropa va Osiyo o'rtasidagi ko'priksifatida qaralmoqda, bu esa uning iqtisodiy ahamiyatini oshirib, mintaqaviy integratsiyani kuchaytirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. Bundan tashqari, Markaziy Osiyo neft, tabiiy gaz, foydali qazilmalar va gidroenergetika resurslariga boy bo'lib, bu uning jahon energetika bozoridagi ahamiyatini oshirib, iqtisodiy rivojlanish uchun mustahkam asos yaratadi. Shu bilan birga, mintaqa o'sib borayotgan aholi soni, kengayib borayotgan ichki bozorlar hamda xorijiy investorlarning ortib borayotgan qiziqishi bilan tavsiflanadigan muhim demografik va iqtisodiy salohiyatga ega.

O'zbekistonning bugungi iqtisodiy rivojlanish bosqichida integratsion jarayonlarga tobora e'tibor ortib bormoqda. "O'zbekiston - 2030" strategiyasida ko'zda tutilgan ustuvor vazifalarni izchil amalga oshirish, shu jumladan milliy iqtisodiyotning mavjud salohiyatini ro'yobga chiqarish, uning global ishlab chiqarish va

qo‘shilgan qiymat zanjiriga integratsiyasini yanada chuqurlashtirish, erkin bozor tamoyillarini amalda tatbiq etishni kengaytirish hamda O‘zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga a‘zolikiga erishishni jadallashtirish maqsadida turli chora tadbirlar amalga oshirilsa beliglab qo‘yildi”⁷, bundan tashqari YevroOsiyo iqtisodiy hamjamiyati, xalqaro tashkilotlar bilan aloqalarni rivojlantirishga katta e‘tibor qaratilmoqda.

Tadqiqot metodologiyasi: Tadqiqot jarayonida xalqaro tajribada integratsion jarayonlarni tashkil etish umumiy nazariyalari, Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy faoliyati, shuningdek, O‘zbekiston uchun integratsiyaning ahamiyati bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar tahlil qilindi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy, empirik kuzatuv, statistik tahlil, solishtirma tahlil, ilmiy abstraksiya usullaridan foydalanildi. Ushbu usullardan, masalan, solishtirma tahlil usulidan Markaziy Osiyo mamlakatlari YaIM tendensiyalarini o‘zaro tahlil qilishda foydalanildi.

Adabiyotlar sharhi: Iqtisodiyotda integratsiya jarayonlarining kelib chiqishi va uning muammolari turli olimlar tomonidan tahlil qilingan. B. Balassa o‘zining “The theory of economic integration” nomli ilmiy ishida hozirgi kunda keng qo‘llaniladigan iqtisodiy integratsiyaning turli shakllarini (erkin savdo hududi, bojxona ittifoqi, umumiy bozor, iqtisodiy ittifoq va to‘liq integratsiya) farqlaydi⁸.

P. Krugman iqtisodiy integatsiyaning asosiy muammolari sifatida mintaqaviy tengsizlikni kuchayishi va sanoatning ma‘lum hududlarda geografik jihatdan jamlanishiga olib kelishini tahlil qilgan.

R. Baldwin zamonaviy integratsiyani global qiymat zanjiri doirasida tahlil qiladi va uning xavflari sifatida qaramlikning kuchayishi hamda iqtisodiy zarbalarning mamlakatlar o‘rtasida tarqalishini ko‘rsatadi.

⁷ O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Bozor islohotlarini yanada jadallashtirish va O‘zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligini Jahon savdo tashkiloti bitimlariga muvofiqlashtirish bo‘yicha navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-85-son 03.06.2024, <http://lex.uz/docs/-6949734>

⁸ Bela Balassa “The Theory of Economic Integration”, 1962, George Allen & Unwin Ltd, https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781136646317_A23860489/preview-9781136646317_A23860489.pdf

S. Glazyev Yevrosiyo integratsiyasini tahlil qilgan va undagi xatarlar sifatida nomutanosib rivojlanish hamda yetakchi iqtisodiyotlarga qaramlik kuchayishini ta’kidlagan.

Markaziy Osiyo Yevropa va Osiyo o’rtasida quruqlik orqali o’tuvchi muhim hudud bo’lib, savdo, energetika va logistika uchun asosiy tranzit yo‘lak vazifasini bajaradi. Brookings tadqiqotiga ko‘ra, mintaqa “Yevrosiyo super-qit’asining iqtisodiy integratsiya markazi”ga aylanib bormoqda. Bundan tashqari, uning geografik joylashuvi Ipak yo‘li iqtisodiy kamari kabi yirik infratuzilma tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlaydi va bu esa qit’alararo savdo oqimlarini mustahkamlaydi⁹. Mintaqa neft, tabiiy gaz, foydali qazilmalar va gidroenergetika resurslariga boy bo’lib, ular jahon energetika bozorida muhim ahamiyat kasb etadi. Markaziy Osiyoning energetika zaxiralari Xitoy, Rossiya va Yevropa Ittifoqi kabi yirik iqtisodiy kuchlarning e’tiborini tortadi. Ushbu resurslar eksport daromadlarini ta’minlab, mintaqaning global qiymat zanjirlariga integratsiyalashuviga katta ta’sir ko‘rsatadi¹⁰.

Markaziy Osiyo davlatlari iqtisodiyotlari asosan dengizga chiqish yo‘liga ega emas va nisbatan kichik hajmga ega bo’lib, bu ularning jahon bozorlariga kirish imkoniyatlarini cheklaydi. Ushbu cheklovlarni bartaraf etish va barqaror rivojlanishni ta’minlash uchun mintaqaviy integratsiya zarur hisoblanadi.

Integratsiya quyidagi imkoniyatlarni yaratadi:

- Transport xarajatlarini kamaytirish;
- Xalqaro bozorlarga chiqish imkoniyatlarini yaxshilash¹¹.

Umuman olib qaraganda, Markaziy Osiyo mintaqasi boshqa davlatlarning e’tiborini o‘ziga jalb qilganligini quyidagi omillar bilan izohlashimiz mumkin:

- ushbu davlatlar Yevrosiyoning Osiyo qismida juda muhim geostrategik joylashuviga;

⁹ Johannes F. Linn, “Central Asia: A new hub of Global integration”, 2007, <https://www.brookings.edu/articles/central-asia-a-new-hub-of-global-integration>

¹⁰ Johannes F. Linn. “Central Asian Regional Integration and Cooperation: Reality or Mirage?”, EDB Euroasian Integration Yearbook 2012, <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10-regional-integration-and-cooperation-linn.pdf>

¹¹ Johannes F. Linn. “Central Asian Regional Integration and Cooperation: Reality or Mirage?”, EDB Euroasian Integration Yearbook 2012, <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10-regional-integration-and-cooperation-linn.pdf>

- ular hududidan eng muhim yer va xavo kommunikatsion liniyalari o'tadi;
- mintaqa katta miqdordagi qimmatli metallar xom-ashyosi va energetik resurslarga ega, ayniqsa Kaspiydagi neft va gaz zaxiralarini inobatga oladigan bo'lsak;
- bu mintaqa hozirgi paytgacha to'liq egallab olinmagan katta hajmdagi ichki bozorga ega;
- bu davlatlarning ishlab chiqrish va kommunikatsiya tarmoqlarini nazorat qilish orqali, qo'shni davlatlarga xam ta'sir o'tkazish mumkin;
- mintaqa juda katta miqdordagi investitsiyalarni o'zlashtira oladi, ayniqsa xom-ashyo qazib olish va eksport qilish tarmoqlari;
- ko'p yillik Rossiya ta'sirining pasayishi, bu mintaqada boshqa davlatlar uchun o'z faoliyatini aktivlashtirish va o'z ta'sir doirasiga olish imkoniyatini yaratmoqda¹².

Shunday qilib, bugungi kunda Markaziy Osiyo mamlakatlarining o'zaro yaqinlashuvi ko'plab omillarning bir-biriga ta'sirlari natijasida kelib chiquvchi qarama-qarshiliklar orqali ro'y bermoqda. Ushbu omillar sirasiga iqtisodiy, tarixiy, madaniy, axborot, xarbiy strategik, shuningdek, turli davlatlarning ta'sirlarini kiritish mumkin.

Integratsiyani tashkil etish uchun muayyan shart-sharoitlar mavjud va shundan kelib chiqadigan bo'lsak Markaziy Osiyo davlatlari o'zaro chegaradosh bo'lib, bu ularning iqtisodiy hamkorligini rivojlantirish uchun qulay sharoit yaratadi. Geografik yaqinlik transport xarajatlarini kamaytiradi, savdo aloqalarini tezlashtiradi va infratuzilma loyihalarini birgalikda amalga oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, dengizga chiqish yo'li yo'qligi sababli, qo'shni davlatlar bilan samarali hamkorlik qilish tranzit salohiyatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Bundan tashqari geografik yaqinlik madaniyatlarning va jamiyatning o'zaro uyg'unligiga turtki beradi. Shu bois, umumiy chegaralar integratsiya jarayonlarining tabiiy asosini tashkil etadi.

Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida tarixan shakllangan savdo-iqtisodiy aloqalar mavjud bo'lgan va ular sobiq yagona iqtisodiy makon doirasida rivojlangan. Xususan, Buyuk Ipak Yo'lining asosiy qismi Markaziy Osiyo hududidan o'tgan bu esa ishlab

¹² L.M.Abdunazarov, O.Q.Tobirov, M.B.Mamajonov, "Markaziy Osiyodagi integratsion jarayonlarning geosiyosiy taxlili", 2016, O'zbekiston Respublikasi Xalq Ta'limi Vazirligi Muqimiy Nomidagi Qo'qon Davlat Pedagogika Instituti, "Tabiiy fanlar: nazariya, ta'lim usullari va amaliyoti" maqolalar to'plami, <https://www.researchgate.net/publication/360069351>

chiqarish zanjirlari, transport tizimlari va resurs almashinuvida o‘zaro bog‘liqlikni yuzaga keltirgan. Ushbu tarixiy tajriba hozirgi integratsiya jarayonlari uchun mustahkam poydevor vazifasini bajaradi, chunki mamlakatlar o‘rtasida o‘zaro ishonch, tajriba va hamkorlik an‘analari allaqachon shakllangan.

Markaziy Osiyo davlatlari ko‘plab umumiy muammolarga duch kelmoqda, jumladan, suv resurslarini boshqarish, energetika ta‘minoti, ekologik muammolar (masalan, Aral dengizi inqirozi), transport infratuzilmasining yetarli darajada rivojlanmaganligi va iqtisodiy diversifikatsiya zarurati. Ushbu muammolarni alohida-alohida hal qilish qiyin bo‘lib, ular mintaqaviy yondashuvni talab etadi. Integratsiya esa resurslardan samarali foydalanish, muammolarni birgalikda hal etish va barqaror rivojlanishni ta‘minlash imkonini beradi.

1-Grafik. Markaziy Osiyo mamlakatlarining YaIM o‘zgarish dinamikasi (2001-2025), mlrd dollar¹³.

Integratsion birlashma tashkil etilishining asosiy shart-sharoitlari iqtisodiy rivojlanish darajasi, iqtisodiyotning yetukligi taxminan bir xil bo‘lishi va integratsiya jarayonida yetakchi mamlakatlarning mavjudligi hisoblanadi. Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillikning dastlabki davrida deyarli bir xil rivojlanish dinamikasini namoyish etishgan. XXI asrda esa Qozog‘iston (22,15 mlrd. dollar 2001-yil, 306,9 mlrd. dollar 2025-yil) va O‘zbekistonning (11,4 mlrd. dollar 2001-yil, 145 mlrd. dollar 2025-

¹³ World Bank, <https://databank.worldbank.org>, <https://stat.gov.kg/>, <https://www.stat.tj/> ma‘lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

yil) iqtisodiyoti jadal rivojlanishni boshladi, Qirg‘iziston (1,5 mlrd. dollar 2001-yil, 19 mlrd. dollar 2025-yil) va Tojikistonda (1 mlrd. dollar 2001-yil, 18 mlrd. dollar 2025-yil) esa keskin o‘shish kuzatilmagan bo‘lsa-da, ular barqaror suratda rivojlanishni davom etmoqda. Qirg‘iziston va Tojikiston o‘rtasida yuqori darajada yaqinlik mavjud, O‘zbekiston asta-sekin yuqori darajaga chiqib, Qozog‘istonga yaqinlashmoqda va umumiy mintaqa bo‘yicha to‘liq konvergensiya emas, balki qisman yaqinlashuv kuzatiladi. Markaziy Osiyo integratsion birlashmasida Qozog‘iston iqtisodiy rivojlanishi nuqtai nazaridan asosiy lokomotiv sifatida qaralishi mumkin, ammo O‘zbekiston ham aholisining soni va bozorining hajmi evaziga integratsion birlashmaning drayveri hamda iqtisodiy jihatdan o‘rta pozitsiyada turib, mamlakatlarni birlashtiruvchi “ko‘prik” vazifasini bajarishi mumkin. Qirg‘iziston va Tojikiston uchun esa integratsiya evaziga yuqori iqtisodiy o‘shishga erishish imkoniyati mavjud.

2-Grafik. Jon boshiga YaIM ning rivojlanish tendensiyalari (2010-2024), dollar¹⁴.

Grafik ma’lumotlar shuni ko’rsatadiki, Qozog‘iston yuqori umumiy YaIMga ega bo‘lib, aholi soni nisbatan kam bo‘lgani uchun jon boshiga daromad ham yuqori chiqadi. Bu, albatta, aholining turmush darajasini yaxshilaydi, iste’mol imkoniyatlari ko’payadi va ijtimoiy xizmatlardan foydalanish osonlashadi. O‘zbekistonda iqtisodiy o‘shish barqaror, lekin aholi soni yuqori ekanligi sababli jon boshiga YaIM o‘rtacha darajada saqlanib turibdi va barqaror o‘shishda davom etmoqda. Natijada, o‘shish ijtimoiy farovonlikka tez ta’sir qilmaydi, bu yerda biroz chalkashlik bor. Qirg‘iziston va Tojikistonda esa vaziyat yomonroq, chunki umumiy YaIM kichik va aholi o’sib

¹⁴ World Bank, <https://databank.worldbank.org> asosida muallif tomonidan tuzildi

borayotgani uchun jon boshiga daromad eng past darajada. Bu real daromadlarni va yashash sharoitlarini asosiy xususiyatlarini belgilab beradi. Bu integratsiya jarayonlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir qiladi, masalan, Qozog‘iston kabi yuqori farovonlikka ega davlatlar va Tojikiston, Qirg‘iziston kabi past darajadagilar o‘rtasida tafovut mehnat migratsiyasini kuchaytiradi. Kapital va resurslar notekis taqsimlanadi, bu esa muammo tug‘diradi. Biroq, shu farqlar iqtisodiy integratsiya uchun rag‘bat bo‘lishi mumkin, chunki iqtisodiyotlar bir-birini to‘ldirib, o‘zaro bog‘lanadi.

Xulosa va takliflar: Ushbu maqolada integratsion jarayonlarni tashkil etishning asosiy shart-sharoitlari doirasida Markaziy Osiyo integratsion birlashmasini tuzish imkoniyatlari tahlil qilindi. Solishtirma tahlil, statistik va nazariy tahlil usullari orqali Markaziy Osiyo mamlakatlarining iqtisodiy holati, rivojlanish dinamikasi va mamlakatlardagi umumiy hayot farovonligi kabi jihatlar tahlil qilingan holda quyidagi xulosa va mulohazalar shakllandi.

Birinchiidan, Markaziy Osiyo uchun integratsiya bosqichma-bosqich va har xil yondashuv bilan amalga oshirilishi kerak, ya‘ni o‘zaro aloqalarni rivojlantirish va iqtisodiy, geografik, siyosiy xavfsizlikni inobatga olgan holda turli mavjud tajribalardan foydalanish zarur. Asosiy e‘tibor tafovutlarni kamaytirishga qaratilishi lozim, ya‘ni kam rivojlangan davlatlarni qo‘llab-quvvatlash va investitsiyalarni qayta taqsimlash. Umumiy iqtisodiy makonni kengaytirish ham muhim rol o‘ynaydi.

Ikkinchiidan, mamlakatlar iqtisodiy holatidagi tafovutni bartaraf etishda, Yevropa Ittifoqi tajribasini chuqur tahlil qilgan holda, Markaziy Osiyo mamlakatlariga moslashtirib amalga oshirish. Bunda asosiy konvergensiya me‘zonlarini mintaqa uchun moslashtirib, mamlakatlar iqtisodiy o‘rishini bixil tendensiyaga olib kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Bozor islohotlarini yanada jadallashtirish va O‘zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligini Jahon savdo tashkiloti bitimlariga muvofiqlashtirish bo‘yicha navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risida” PF-85-son 03.06.2024, <http://lex.uz/docs/-6949734>
2. Bela Balassa “The Theory of Economic Integration”, 1962, George Allen & Unwin Ltd,

https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781136646317_A23860489/preview-9781136646317_A23860489.pdf

3. Johannes F. Linn, “Central Asia: A new hub of Global integration”, 2007, <https://www.brookings.edu/articles/central-asia-a-new-hub-of-global-integration>
4. Johannes F. Linn. “Central Asian Regional Integration and Cooperation: Reality or Mirage?”, EDB Euroasian Integration Yearbook 2012, <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10-regional-integration-and-cooperation-linn.pdf>
5. L.M.Abdunazarov, O.Q.Tobirov, M.B.Mamajonov, “Markaziy Osiyodagi integratsion jarayonlarning geosiyosiy taxlili” , 2016 , O‘zbekiston Respublikasi Xalq Ta’Limi Vazirligi Muqimiy Nomidagi Qo‘qon Davlat Pedagogika Instituti, “Tabiiy fanlar: nazariya, ta’lim usullari va amaliyoti” maqolalar to‘plami, <https://www.researchgate.net/publication/360069351>
6. <https://databank.worldbank.org>
7. <https://stat.gov.kg/>
8. <https://www.stat.tj/>